

EKOLOGIYADA EKOTOP MOHIYATI

Xujamova Muhabbat Tog‘ay qizi

QarMII “Ekologiya va mehnat muhofazasi” kafedrası assistenti

xujamovamuhabbat@gmail.com

Mamanov Jaloliddin G‘anisher o‘g‘li

QarMII “Ekologiya va mehnat muhofazasi” kafedrası assistenti,

jalol.oikos@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb ekologik muammolardan bo‘lgan ekotop haqida so‘z yuritilgan. Ekotopni muhandis-ekologlar o‘rganish zaruriyati, maqsadi keng yoritib berilgan. Tabiatning beminnat ne‘matlaridan to‘g‘ri foydalanish va ularni asrab – avaylash nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar. Tabiiy resurs, ekologiya, ekotop, biotop, klimatop, gidrotop, edafatop, biotsenoz, irrigatsiya, gidroenergetika.

ESSENCE OF ECOTOPES IN ECOLOGY

Abstract. This article talks about the ecotope, which is one of the current ecological problems. The necessity and purpose of studying the ecotope by environmental engineers has been widely explained. It is intended to use the blessings of nature properly and preserve them.

Keywords. Natural resource, ecology, ecotop, biotope, climate, hydrotop, edatop, biocenosis, irrigation, hydropower.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni (23.09.2020 yil) va “O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 434-son Qarori (27.05.2019 yil)ga muvofiq ravishda hozirgi kun talabidan kelib chiqib, malakali muhandis – ekologlarni tayyorlash iqtisodiy tarmoqlarning zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash, oliy ta‘lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Jumladan, o‘qitiladigan fanlarni sifat jihatdan dunyo standartlari talablariga moslashtirish, mazmunini kengaytirish va o‘qitish usullarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ishlab chiqilgan 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida (PF – 60-son /28.01.2022 yil)gi muvofiq atrof –

muhitning ifloslanish darajasini baholash mexanizmlarini takomillashtirish, atrof tabiiy muhitni kuzatish, uning ifloslanish darajasini prognoz qilish, davlat ekologik nazoratini doimiy axborot bilan ta'minlash, ifloslantiruvchi manbalarning holati va atrof – muhitga ta'siri monitoringini amalga oshirish {1}, “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni (№ PF- 5847, 08.10.2019 yil)ga muvofiq tabiiy resurslardan oqilona hamda samarali foydalanish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilmoqda {2}.

Buning uchun avvalo, “Ekologiya”ning biologik muhitni saqlab qolish borasida inson aql-zakovatini rivojlantirish sohasi sifatidagi mohiyatini aniq tushunib olish kerak. Ekologiya haqida ko‘plab adabiyotlar mavjud bo‘lib, ulardan biz keng foydalanadigan adabiyotlar quyidagilar: Abdurahmonov T. - “Tuproqshunoslikka kirish” {3}, Muradov Sh.O. - “Ekologiya” {4}, Rasulov A.R., Hikmatov F.H. - “Umumiy gidrologiya” {5}.

Natijalar. Ana shuni anglash ekologiyaning tag-zaminli qonunlari naqadar muhimligini tasavvur qilish, jamiyatning ekologik savodxonligi va tarbiyalanganligini oshirish imkonini beradi. Buning uchun jamiyat va tabiatning rivojlanish tarixini eslash va ekologiya sohasidagi vazifalar ko‘lami kengligini ko‘ra bilish darkor.

Tarixga nazar tashlasak, xorazmiylarning eng qadimiy va buyuk kitobi “Avesto” (mil.avv.VII asr, lingvistik ma’lumotlarga ko‘ra matn X-XII asrlarda tuzilgan, www.rbarda120.narod.ru>avest)da ekologiya kurtaklarini uchramiz. Unda: “Inson doimo o‘zini ozoda tutishi, tabiatni ardoqlashi hamda yer, suv va havoning musaffoligini ta'minlashi lozim”ligi g‘oyasi bayon etilgan.

Shuni ta’kidlash lozimdirki, inson ekologiya fanining asosiy sub’yektidir, tabiatning uch unsuri (yer, suv, havo) esa ekologiya – biogeotsenoz , aniqrog‘i “ekotop” yoki “biotop” fundamental tushunchasining asosini tashkil qiladi. “Biotop” esa “klimatop” (havo, atmosfera), “gidrotop” (suv, gidrosfera) va “edafatop” (tuproq-yer)dan iborat. Tabiatning ana shu muhim unsurlariga e’tibor qaratilganligi o‘sha zamonlardayoq zukko vatandoshlarimiz ekologiyada “biotsenoz” deb ataladigan butun jonli mavjudotning kelajakdagi holati va negizini uch ming yil oldindan ortiq fahmlab, bashorat qila bilganlar.

Shu bois, muhandis-ekologlar birinchi navbatda suv haqidagi fanni – gidrologiyani, tuproq haqidagi fanni – tuproqshunoslikni va havo haqidagi fanni – meteorologiya asoslarini o‘rganish darkor va kerakli ma’lumotlarga ega bo‘lishi kerak. Qisqartirib ekotop (yoki biotop) asoslari deb bu yangi fanni aytish mumkin.

Ma’lumki, insonning yashash tarzi, hayoti-mamoti suv bilan bog‘liq. Shuning uchun bo‘lsa kerak Yer yuzidagi qadimiy manzillardan tortib, toki hozirgi kundagi zamonaviy qishlog‘u yirik shaharlargacha, hammasi suv manbalari – buloqlar, soylar,

daryolar, ko'llarga yaqin yoki bevosita ular bo'yida joylashgan. Shu jihatdan tahlil qilinadigan bo'lsa, suv ilmi – gidrologiya qadimiy fanlardan hisoblanadi.

Boshqa fanlar kabi gidrologiya ham o'ziga xos shakllanish va rivojlanish tarixiga ega bo'lib, yangi eraning XVII asridayoq alohida fan sifatida e'tirof etilgan. Hozirgi kunda gidrologiya keng qamrovli fan bo'lib, gidrosferani, aniqrog'i uning tarkibiy qismlari – okeanlar, dengizlar, daryolar, ko'llar, muzliklar, yer osti suvlarini, ularning o'ziga xos xususiyatlarini hamda har bir tashkil etuvchining o'zaro va atrof tabiiy muhit bilan ta'sirlashuvi natijasida ro'y beradigan hodisalar qonuniyatlarini o'rganadi. Asosiy maqsadi ham gidrosfera va unda kechadigan jarayonlar qonuniyatlarini o'rganishga yo'naltirilgan.

Muhokama. Respublikamiz iqtisodiy tarmoqlari taraqqiyotida daryolarning muhimligi e'tiborga olinib, darslikning katta qismi ularni o'rganishga bag'ishlandi. Bu qismga tegishli mavzularda asosiy tushunchalarni aniqroq ta'riflashga, daryolar suv rejimi elementlarini kuzatish, o'lchash hamda natijalarni qayta ishlash va umumlashtirishga, eng muhimi, to'plangan gidrologik ma'lumotlarning amaliy ahamiyatiga e'tibor qaratildi.

Keyingi bo'limda ko'llar, ularning hosil bo'lish sharoitiga bog'liq holdagi tasnifi, ko'l yuzasi va kosasining shakl va o'lcham ko'rsatkichlari, ko'llarning suv muvozanati, ko'llarda suv massalarining harakati, harorat rejimi, gidroximiyasi va ko'llar evolyutsiyasi haqidagi fikrlar bayon etildi. Ayni paytda o'lkamiz sharoitini hisobga olib, Orol dengizi muammosi ustida ham qisqacha to'xtalib o'tishni lozim topdik.

Hozirgi kunda iqtisodiy tarmoqlarning irrigatsiya, gidroenergetika kabi tarmoqlarida hamda sanoat korxonalarini va yirik shaharlarning suv ta'minotida sun'iy ko'llar-suv omborlarining ahamiyati beqiyosdir. Shuni nazarda tutib, alohida bo'limi suv omborlari gidrologiyasini o'rganishga bag'ishlandi.

Yer resurslaridan to'g'ri va oqilona foydalanish, ko'p jihatdan uning muhim xossa – xususiyatlarini qanchalik chuqur va har tomonlama o'rganishga bog'liq. Insonning atrof-muhitga, jumladan, tuproqqa ta'siri tobora kuchayib borishi natijasida, xossa – xususiyatlarining o'zgarishi, ayniqsa, unumdorligini pasayishi va turli xil tuproq uchun yod bo'lgan chiqindilar bilan ifloslanishi kabi holatlarga yana ham e'tiborli bo'lishlikni taqozo etadi.

Yer atmosferasi atrofimizdagi tabiiy muhitning eng harakatchan qobiqlaridan biridir. Uning holati havoning kimyoviy tarkibi, ko'plab fizikaviy xarakteristika va jarayonlar, tashqi va ichki omillar bilan o'zaro ta'siri, shuningdek inson faoliyati natijalarining ta'siri bilan belgilanadi. Atmosferaning holatini o'rganish va u to'g'risidagi katta bilimlar majmuasini umumlashtirish geofizik fanlardan biri hisoblangan atmosfera fizikasining predmeti hisoblanadi.

Xulosa. Zamonaviy atmosfera fizikasi ikki o‘ta muhim yondoshuvga asoslanadi. Bir tomondan, kuzatuv va o‘lchash ma’lumotlaridan keng foydalaniladi va ular asosida atmosfera jarayonlarining shakllanish va rivojlanish qonuniyatlari aniqlanadi, atmosferaning tarkibi, xossalari va tuzilishi o‘rganiladi. Bu ma’lumotlar meteorologik stansiyalar va observatoriyalar tarmog‘i, radiozondlash stansiyalari, samolyot, aerostat va raketa yordamida zondlash orqali olinadi. So‘nggi o‘n yilliklarda atmosferani Yerning meteorologik sun‘iy yo‘ldoshlari, shuningdek radiolokatsiya va lazer lokatsiyasi vositasida masofaviy zondlash orqali katta miqdordagi axborot olinmoqda. Ko‘rsatib o‘tilgan kuzatishlarning barcha turdagi o‘lchash tizimlari mikro – va nanotexnologiyalar, yadro fizikasi va boshqa sohalardagi eng yangi yutuqlar asosida doimiy takomillashtirib borilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. – Toshkent, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
3. Abdurahmonov T. Tuproqshunoslikka kirish. – Toshkent: Universitet, 2014.
4. Muradov Sh.O. Ekologiya. – Qarshi: “Intellekt”, 2022.
5. Rasulov A.R., Hikmatov F.H. Umumiy gidrologiya. – Toshkent: Universitet, 1995.